
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 1.159.9

DOI 10.5281/zenodo.18311257

Научная статья

САДИЗМ КАК РЕЗУЛЬТАТ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЗНАКИ, ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА

SADISM AS A RESULT OF FAMILY EDUCATION: DEFINITION, SIGNS, FORMS OF MANIFESTATION AND DIAGNOSTICS

ТЯЖЕЛЬНИКОВА КАРИНА СЕРГЕЕВНА,
Сибирский федеральный университет.

TYAZHELNIKOVA KARINA SERGEEVNA,
Siberian Federal University.

*Научный руководитель: Пикалова Альбина Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент,
Сибирский федеральный университет.*

*Scientific supervisor: Pikalova Albina Aleksandrovna,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Siberian Federal University.*

Статья посвящена анализу садистического расстройства личности (СРЛ) в психолого-психиатрическом и криминологическом аспектах. На основе анализа литературных источников сформулировано авторское определение СРЛ, систематизированы его ключевые поведенческие и когнитивные признаки. Особое внимание уделяется роли девиантной среды, детского травматического опыта и нарушений привязанности в генезе расстройства, что иллюстрируется анализом биографий известных серийных преступников. В эмпирической части представлены результаты анкетирования, позволившие выявить у части выборки, преимущественно молодого возраста, выраженность симптомов, коррелирующих с СРЛ. На основании проведенного исследования обосновывается актуальность разработки превентивных стратегий, ориентированных на раннее выявление биопсихосоциальных маркеров риска. В заключении предлагается поэтапная модель профилактических интервенций, включающая психообразование, тренинги эмоциональной регуляции и эмпатии, семейно-системные подходы и, при необходимости, фармакологическую поддержку.

This article analyzes sadistic personality disorder (SPD) from a psychological, psychiatric, and criminological perspective. Based on a review of literary sources, the author formulates a definition of SPD and systematizes its key behavioral and cognitive characteristics. Particular attention is paid to the role of a deviant environment, childhood trauma, and attachment disorders in the development of the disorder, illustrating the importance of early identification of risk factors. The empirical part of the study presents the results of a survey, which revealed the presence of symptoms, correlated with SPD, in a significant part of the sample, primarily of young age. Based on the conducted research, the relevance of developing preventive strategies, oriented towards early identification of biopsychosocial risk markers, is substantiated. In the conclusion, a step-by-step model of preventive interventions is proposed, including psychoeducation, training in emotional regulation and empathy, family-systemic approaches, and, if necessary, pharmacological support.

ed by an analysis of the biographies of known serial offenders. The empirical section presents questionnaire results, which revealed the severity of symptoms correlated with SPD in a subset of the sample, primarily young adults. The study substantiates the relevance of developing preventive strategies focused on the early detection of biopsychosocial risk markers. Finally, a step-by-step model of preventive interventions is proposed, including psychoeducation, emotional regulation and empathy training, family-systems approaches, and, when necessary, pharmacological support.

Ключевые слова: садистическое расстройство личности, садизм, биопсихосоциальные маркеры, девиантное поведение, серийные преступники, профилактика, раннее выявление, анкетирование.

Key words: sadistic personality disorder, sadism, biopsychosocial markers, deviant behavior, serial offenders, prevention, early detection, questionnaire.

Введение. Несмотря на имеющиеся исследования, в психологии вновь растёт интерес к садистическому расстройству личности (садизму). Его развитие связано с рядом факторов — употреблением психоактивных веществ, генетическими особенностями и другими причинами. Многочисленные исследования указывают на значимую роль детства, подросткового периода и семейного воспитания [3; 13; 15; 22]. У серийных преступников часто обнаруживают признаки садизма, связанные с детскими травмами и триггерами [2; 3]. Однако остаётся ряд вопросов, которые требуют дальнейшего исследования. К примеру: актуальна ли эта тема не только с точки зрения анализа таких криминогенных личностей, но и обычных людей, у которых не выявлено или же ещё не обнаружено это психическое расстройство? Возможно ли в юношестве выявлять маркеры данного расстройства? Существует ли комплекс превентивных или профилактических мер работы с изучаемым расстройством? Если да, то какие модульные превентивные подходы целесообразно применять при выявлении биопсихосоциальных маркёров повышенного риска садистического расстройства?

Определение и признаки садистического расстройства личности.

В литературе даётся множество определений, попадающих под диагностические критерии садизма или описывающих садистические черты. В частности, психологи Д. Палтус, Дональд Г. Даттон и другие учёные, исследовавшие данный вопрос, дают следующее определение этого расстройства: «садизм — это удовольствие от страданий других людей» [21]. Авторы пришли к выводу, что садистское поведение настолько широко встречается в истории, что его можно считать частью человеческой природы. В рамках эмпирических исследований они оценивали поведение садистов на практике: одним из методов было предложение добровольно убить насекомых. Результаты показали, что участники с выраженными садистскими чертами соглашались на это значительно чаще, чем остальные [6].

Ю. М. Антонян и Ю. А. Атаджикова говорят, что под садизмом понимают «прямое причинение другому существу боли и страданий» [3; 10].

Некоторые психологи, например Э. Р. Гайнуллин и А. С. Небогов, дают следующее определение, в котором используется действие: «садизм — стремление получать наслаждение от причинения боли другим людям». Иными словами, это расстройство, направленное на достижение цели, а именно на получение наслаждения путём причинения вреда другому лицу [9].

Врачи-психотерапевты, в частности В. С. Лебедев, И. В. Щербакова, А. В. Московский и другие, поясняют, что «садистическое расстройство личности (СРЛ) — это психическое расстройство, характеризующееся агрессивным, унижительным и жестоким поведением по отношению к другим людям для достижения удовольствия или ощущения власти» [17].

Опираясь на данные дефиниции, сформулируем собственное определение данного типа отклонения: садистическое расстройство личности (садизм) — общественно-опасное психическое расстройство, проявляющееся в стремлении получать удовольствие или удовлетворение от причинения физической, психологической или иной боли, страданий и унижений другим людям или животным.

Чтобы ответить на второй вопрос, обозначенный в введении, необходимо выделить признаки садистического расстройства. К примеру, А. А. Ганджалиев выделяет как отдельные признаки такие факторы, как: агрессивность и вспыльчивость; унижение других на людях; издевательства над животными или людьми; и применение угроз и запугивания [10; 16].

Обобщая данные исследований вышеприведённых авторов, а также опираясь на сформулированное нами определение ключевого феномена, к основным признакам СРЛ можно отнести: доминирование через жестокость и унижения, отсутствие эмпатии, агрессивность, интерес к насилию (например, к сценам насильственных действий), желание управлять личностью и подчинять её, а также умышленное и сознательное причинение вреда ради собственного наслаждения и получения эйфории. Интересным для нашего исследования также является процесс мышления, а именно установки и убеждения личности, у которой диагностировано садистическое расстройство. Садист считает, что окружающие должны находиться под его полным контролем. Под контролем авторы понимают попытки контролировать все аспекты жизни жертвы, от работы и финансов до общения с друзьями и семьёй [12]. Некоторые психологи утверждают, что садист может проверять телефон жертвы, контролировать её расходы, запрещать общение с определёнными людьми, манипулируя чувством вины или долга [9; 18]. К таким установкам можно отнести нарушение психологических и физических границ, будь то убеждение, что он вправе распоряжаться жизнями и действиями других людей. Продолжая анализ признаков, добавим, что садист стремится к неоспоримому доминированию в любых отношениях (любовных, дружеских и т. д.). В случае отсутствия тоталитарного контроля он проявляет жестокость к тому, кто его не слушает [10]. Жестокость может выражаться в побоях, унижениях, притеснениях, оскорблениях, угрозах и т. д.

Этиология и факторы риска развития СРЛ.

Анализ садизма как явления с точки зрения психиатрии показал, что у подростков это расстройство чаще является как приобретённым, нежели врождённым [14; 23]. Как известно, большую роль в формировании личности играют родители, опекуны или попечители, а также окружение и социум, в котором развивается незрелая личность. Садистическое расстройство личности способно проявиться у ребёнка, который видел проявление агрессии к другим ему людям и животным, к которым применялась чрезмерная жестокость, истязание и т. п.; если окружение пагубно относилось к нему (буллило, унижало, оскорбляло, измывалось и прочее); также если имело место эмоциональное насилие [13; 22].

Также некоторые психологи относят к причинам появления расстройства низкую привязанность и отсутствие близких отношений с родителями в детстве, тотальный контроль и доминирование со стороны родителей [10; 15; 20]. Врач-психиатр А. А. Ганджалиев упоминает, что не имеет значения наличие умысла или неосознанного повторения модели поведения родителей в действиях ребёнка. Иными словами, автор уточняет, что для развития данного расстройства важным элементом не является сознательное или бессознательное воспроизведение поведения воспроизведение (к примеру, повторения насильственных действий родителей в отношении других лиц; интерпретация межличностных отношений родителей в форме игры и другие) [10]. Мы согласны с автором: на наш взгляд, формирование данного типа отклонения мало зависит от собственного желания или выбора ребёнка.

Далее автор использует цитату: «Жестокость порождает жестокость» [10]. Мы считаем, что цитата, которую приводит автор, не во всех случаях корректна, потому что жестокость способствовать проявлению у ребёнка расстройства, приводящего к саморазрушению и са-

моистязанию, — мазохистического расстройства личности. Проиллюстрируем соотношение садистического и мазохистического расстройств в виде схемы (рис. 1).

Рис. 1. Влияние девиантной среды на формирование садистического и мазохистического расстройств личности

Рассмотрим подробнее рис. 1. Мазохизм — это психическое нарушение, характеризующееся постоянным стремлением к самопожертвованию, самоуничтожению и самонаказанию, сопровождающееся негативным самовосприятием и низкой самооценкой [19]. Ранее мы уже выяснили, что среда также является значимым фактором для развития личности. Когда личность формируется в девиантной среде, данный процесс может привести к формированию психического расстройства, которое способно выразиться в двух разных формах: в виде садизма или мазохизма. Некоторые психологи также выделяют садомазохистическое расстройство, но вопрос его классификации является дискуссионным [19].

Криминологический анализ случаев СРЛ.

Для дальнейшего исследования стоит проанализировать, как проявляется садизм у людей, на основе проведённых исследований экспертов. Как пишет Ю. А. Антонян, садизм часто обнаруживается в серийных сексуальных убийствах. Сексуальным садистом был, к примеру, А. Чикатило: почти всех своих жертв он пытал и мучал, получая от этого процесса наслаждение [2; 5]. Проанализировав его биографию, можно выявить некоторые причины данного расстройства в детстве: военное время (девиантная среда, сопровождавшаяся голодом, страхом и постоянным напряжением), жестокость и суровость матери, которая пугала его «съеденным старшим братом», из-за чего Чикатило вырос застенчивым и тихим, буллинг в школьные годы со стороны сверстников и другие факторы [4; 7].

В рамках данной работы также был проанализирован случай «Новокузнецкого монстра», он же Александр Николаевич Спесивцев. Из информации, хранящейся в открытом доступе, можно выделить основные причины его расстройства: проблемы в семье, нарушенная психика, сексуальное расстройство, одобрение своих действий со стороны матери (или лица, к которому он был особенно привязан психологически). Конкретизируем: отец злоупотреблял спиртными напитками, а также измывался над близкими и изменял жене; мать будущего маньяка гиперопекала его, одобряла его склонность к фанатизму нацизма и воровства, а также приносила уголовные дела с фотографиями убитых людей, что, несомненно, повлияло на психику Спесивцева [8]. Все эти причины повлекли за собой неминуемое последствие — появление садистического расстройства личности, которое выразилось в убийствах и иных действиях, запрещённых уголовным законодательством (ст. 111, 112, 116, 117, 126, 127, 131, 132 УК РФ и др.).

Мы также предлагаем ознакомиться с данными таблицы, касающейся признаков развития садизма у других рассмотренных нами личностей (табл. 1). Данные для таблицы собраны на основе анализа криминологических портретов [7; 8].

Таблица 1. Корреляция криминального поведения и проявлений садизма.

Личность	Низкая привязанность и негативный опыт общения с родителями	Травмирующий опыт	Буллинг со стороны сверстников	Насилие в семье
Владимир Сергеевич Жуков (серийный убийца, насильник)	Отец брал с малых лет на охоту, заставляя убивать животных и разделывать туши.	–	–	Страдал от побоев со стороны отца
Олег Анатольевич Заикин (серийный убийца)	–	– Попытка суицида из-за чувства стыда. – За преступление сына отец Олега покончил с собой	Насилие в армии со стороны сослуживцев	–
«Молотильщики» Артём Ануфриев и Никита Лыткин (серийные убийцы)	– Оба парня воспитывались в неполных семьях. – Тоталитарный контроль у матери Артема	–	– Отсутствие общения со сверстниками. – Артём был изгоем среди учеников.	–
Мария Александровна Петрова (серийный убийца)	– Семейные конфликты в сознательном возрасте.	Приставания от мужчин.	–	–
Сергей Фёдорович Ткач (серийный убийца, насильник)	– Никто не уделял времени воспитанию. – Отец насмеялся над низким ростом, худощавостью, молчаливостью и др.	Пьяный отец таскал за волосы мать и душил ее	–	Отец был строгим до жестокости, легко мог избить.

Анализируя вышеприведённые сведения, можно сделать вывод, что у этих лиц с садистическим расстройством личности природа появления и развития садизма на психологическом уровне во многом обусловлена влиянием близкого круга общения. Отсутствие привязанности

занности, унижение детей, одиночество — всё это, по словам экспертов, повлияло на психику будущих известных садистов и серийных убийц [2; 7]. Но мы не отрицаем и других факторов социальной среды. Можно заметить, что у некоторых представленных субъектов причинами психического отклонения стали и травмирующий опыт, и буллинг со стороны сверстников, и акты насилия в отношении близкого круга лиц и их самих. Некоторые лица, к примеру С. Ф. Ткач, наблюдая за отцом, восхищались тем, как он мог побоями и запугиванием жены заставить её соглашаться на все его слова — что также повлияло на его призму восприятия действий, исказив её так, что у ребенка появилась мысль: «Страх — это хорошо. Нужно стать сильным как отец, чтобы боялись и уважали» (табл. 1).

Таким образом, садистическое расстройство, в том числе, возможно приобрести в ходе социализации индивида.

Эмпирическое исследование и обсуждение результатов.

Теоретическая часть исследования позволила сформулировать гипотезу для практической части, а именно: актуальность исследования определяется не только криминологическим интересом к выраженным садистическим проявлениям, но и необходимостью ранней идентификации субклинических проявлений садистического расстройства личности в обществе; изучение частоты встречаемости в когортах 18–37 лет и старше, а также выделение биопсихосоциальных маркёров (импульсивность, дефицит эмпатии, дисрегуляция аффекта, травматический анамнез, генетические и нейробиологические факторы) создаёт основу для целенаправленных превентивных вмешательств, объединяющих когнитивно-поведенческие техники, навыки эмоциональной регуляции и семейно-системные подходы, направленных на снижение риска трансформации риск-паттернов в устойчивую клиническую симптоматику [10; 14; 20; 23].

Для предварительной проверки актуальности данного направления было проведено пилотное опросное исследование. Анкетирование охватило 88 респондентов, распределённых по возрастному критерию, что позволило получить предварительные данные о распространённости признаков, коррелирующих с садистическим поведением (рис. 2).

Рис. 2. Распределение респондентов по возрастным группам (N=88)

Исследование позволяет сделать предварительные выводы о частоте проявления симптомов садизма в выборочной группе населения и установить связь между возрастом и уровнем проявления патологических черт характера.

Сбор данных проводился анонимно с применением электронного анкетирования (Google-формы). Участникам предлагалось заполнить опросник, состоящий из ряда вопросов, направленных на выявление склонности к агрессивному поведению, доминированию над окружающими людьми и проявлению удовольствия от страданий других лиц.

Максимально возможный балл по шкале равен 25, при этом значения выше 17 свидетельствуют о наличии выраженных садистических черт [6; 21].

Рис. 3. Распределение баллов по шкале выявления садистических черт

По результатам распределения баллов было выявлено, что у десяти респондентов, прошедших опрос, обнаружены признаки, характерные для садистического расстройства личности (рис. 3). Большинство из них согласилось с тем, что их интересует информация о насильственных действиях, они сами замечали за собой проявление давления к партнёру или другому лицу, а также задумывались о практиках тоталитарного контроля человека (к примеру, практика обездвиживания партнёра) для удовлетворения собственных потребностей и получения эмоциональной разгрузки. Большинство из них — представители молодой возрастной группы (18–21 год). В процентном соотношении можно сделать вывод, что каждый 8-й респондент потенциально может иметь признаки, ассоциированные с садистическим расстройством личности. Однако нельзя утверждать, что наличие таких маркеров у представителей молодой группы обязательно является фактом наличия СРЛ. Задача проведённого анкетирования состояла в выявлении актуальности дальнейшего изучения данного расстройства, его профилактики и детерминантов его проявления.

Заключение и превентивные стратегии.

В данной исследовательской работе мы можем сделать следующие выводы: выявленные в теоретической части признаки садистического расстройства личности в ходе опроса среди определённой части молодого и взрослого населения подтвердили факт наличия соот-

ветствующих маркёров в неклинической выборке. Однако дальнейшее изучение проблемы должно учитывать возможные факторы искажения информации и требовать проведения дополнительных исследований на более репрезентативных выборках.

Поскольку мы удостоверились в актуальности и в наличии маркёров садистических черт, стоит затронуть тему формирования комплекса превентивных или профилактических мер работы с изучаемым расстройством. В практике существует ограниченный, но перспективный комплекс мер при риске развития садистического расстройства личности, включающий раннюю идентификацию биопсихосоциальных маркёров (импульсивность, агрессивные схемы привязанности, дефицит эмпатии, дисфункциональные семейные модели, нейробиологическая дисрегуляция).

Целесообразны модульные превентивные подходы: психообразование и работа с семьёй для коррекции паттернов привязанности; тренинги эмпатии и эмоциональной регуляции (например, элементы диалектической поведенческой терапии и когнитивно-поведенческих техник) для снижения агрессивной реактивности; программы навыков социального познания и морального рассуждения; ранние интервенции, направленные на управление импульсами и контроль аффекта; при выраженных нейробиологических нарушениях — мультидисциплинарная оценка и поддерживающая фармакотерапия по показаниям. Все модули целесообразно интегрировать в stepped care модель с мониторингом исходов и адаптацией интервенций по тяжести риска.

Подводя итоги, изучение садистического расстройства личности остаётся насущной научной задачей не только в контексте криминогенных проявлений, но и среди общей популяции: систематическое исследование маркёров и коррелятов позволит своевременно выявлять скрытые или субклинические формы расстройства у лиц, не привлекающих к себе внимания правоохранительных органов, и вырабатывать превентивные стратегии психопрофилактики. Более того, юношеский возраст представляет собой критический период для проявления поведенческих и личностных установок, и наличие отдельных маркёров — агрессивных фантазий, эмпатийных дефицитов, склонности к манипуляции — может свидетельствовать о ранних ступенях развития садистических тенденций; их обнаружение в подростковом и юношеском возрасте открывает возможности для коррекционных вмешательств и уменьшения риска хронификации и криминализации поведения, а выявление у взрослого человека позволит построить процесс адаптации и вторичной профилактики данного заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алтафова А. Р. Герменевтика садизма в философии Жоржа Батая // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 11 (421). С. 83–89. DOI 10.24411/1994-2796-2018-11114.
2. Антонян Ю. М., Бовин Б. Г. Личность убийцы. Москва: Издательство "Юрлитинформ", 2017. 232 с.
3. Антонян Ю. М. Криминология садизма // Общество и право. 2020. № 2 (72). С. 41–48.
4. Антонян Ю. М. Понятие садизма // Научный портал МВД России. 2010. №4. С. 59–65.
5. Антонян Ю. М. Типология убийц // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2016. № 3. С. 15–28. DOI 10.18384/2310-6794-2016-3-15-28.
6. Баклс Э. Э., Джонс Д. Н., Полхус Д. Л. Поведенческое подтверждение повседневного садизма // Психологическая наука. 2013. № 24(11). С. 2201–2209.
7. Валуев М. В., Башлуева М. А. Криминологические портреты серийных убийц в России XXI века. М.: Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2019. 80 с.
8. Горохова В. И. Особенности личности серийного убийцы // Гуманитарные и правовые проблемы современной России : материалы XVI межвузовской студенческой научно-практической конференции, Новосибирск, 29 апреля 2021 года. Часть 1. Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2021. С. 107–108.

9. Дериш Ф. В. Темная тетрада личности: обзор современных исследований // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2021. №2. С. 222–235.
10. Ениколопов С. Н., Атаджыкова Ю. А. Феномен обыденного садизма // Вестник Московского университета, 2021. серия 14. № 1. С. 38–56.
11. Кириков А. А. Психосексуальные девиации и их проявление в условиях изоляции // Мир науки. Педагогика и психология, 2017. Вып. 5, №. 4. С. 5.
12. Колесникова Г. Ю., Лукина Н. П. Характерологические особенности подростков с нарушениями поведения // Смысл, функции и значение разных отраслей практической психологии в современном обществе: сборник научных трудов. Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2017. С. 350–354.
13. Мороз Т.С., Зарина А.М. Влияние семьи на формирование насильственного типа личности преступника // Государственная служба и кадры. 2022. № 1. С. 181–184. DOI 10.24412/2312-0444-2022-1-181-184.
14. Передерий В. А., Скребцова А. Ю. Подростковый садизм как социальная проблема: причины и пути решения // Социология риска и безопасности: актуальные угрозы и поиск ответов: Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2024. С. 129–134.
15. Родионова Д. А. Факторы психологического неблагополучия подростков в семьях группы риска: диссертация: 44.04.02. Психолого-педагогическое образование. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет; 2018. 94 с.
16. Свинцова А. В. Агрессивное поведение детей и подростков: распространенность, клинико-психопатологические аспекты, возможности выявления и профилактики // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2018. Т. 18, № 4. С. 4–14.
17. Стрекалина Д. В. Психотерапия садистического расстройства личности. М., Ridero. 2025. 100 с.
18. Холина О. А., Огурцова А. Н. Садизм как норма или психическое нарушение // Актуальные проблемы аддиктивного поведения: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)". Ростов-на-Дону. 2023. С. 192–196.
19. Шакин А. С. Садизм и мазохизм. Эффект мортидо. М.: Ridero. 2017. 132 с.
20. Grecucci A., Messina I., Dadomo H. Decoupling Internalized Dysfunctional Attachments: A Combined ACT and Schema Therapy Approach // Frontiers in Psychology. 2018. №9. DOI 10.3389/fpsyg.2018.02332.
21. Paulhus D., Dutton D. Everyday sadism. 2016. DOI 10.1037/14854-006.
22. Rosemary C. Violence in Children. Understanding and Helping Those Who Harm. Routledge. 2004. 288 с.
23. Sehgal A. SADIZM psychoanalytic developmental perspectives // Routledge, 2018. 167 с.

Поступила в редакцию: 14.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Тяжельникова К. С., 2026.